

UDK: 617.753.29

**MIOPIYA BILAN KASALLANGAN MAKTAB YOSHIDAGI
BOLALARDA KO'Z OLMASI NUR SINDIRUVCHI QISMLARI
MORFOMETRIK PARAMETRLARI QIYOSIY TASHXISOTI.**

Odilova G.R.

Bekmurodova O.K.

Buxoro davlat tibbiyot instituti, Oftalmologiya kafedrası

Annotatsiya: Butun dunyo bo'ylab miopiya bilan kasallangan bemorlar soni to'xtovsiz ortib borayotgani, miopiyani oxirgi o'n yillikdagi epidemiya deya hisoblashga sabab bo'lmoqda. Eksportlarni tashvishga solayotgan xavflardan biri ushbu refraktiv buzilishning bolalar populyatsiyada keng tarqalib borayotganidir. Bundan tashqari, progressiv miopiya asoratlari sababli bolalar o'rtasida ko'rish o'tkirligi bilan bog'liq bo'lgan nogironliklar soni ham ortib bormoqda. Ushbu holatlarni hisobga olgan holda, Buxoro viloyatidagi miopiya bilan kasallangan 60 nafar maktab yoshidagi (7-18 yosh) bolalarning ko'z olmasi nur sindiruvchi qismlari an'anaviya (vizometriya, refraktometriya, skiaskopiya, biomikroskopiya, pnevmotanometriya) hamda zamonaviy (exobiometriya va optik kogerent tomografiya) tekshiruvlaridan o'tkazildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, 15-18 yoshli miopiya yuqori darajasi bilan kasallangan bolalarda ko'z olmasi oldingi-orqa o'qi hamda shishasimon tana uzunligi ortishi ko'z olmasi barcha qavatlarining cho'zilishiga va yupqalashishiga olib keladi.

Kalit so'zlar: miopiya, vizometriya, refraktometriya, skiaskopiya, biomikroskopiya, pnevmotanometriya, exobiometriya, optik kogerent tomografiya.

Аннотация: Число пациентов, страдающих близорукостью, постоянно увеличивается во всем мире, что является основанием считать близорукость эпидемией последнего десятилетия. Одной из основных проблем экспорта является растущая распространенность этой аномалии рефракции среди

педиатрической популяции. Кроме того, увеличивается число нарушений остроты зрения у детей вследствие осложнений прогрессирующей близорукости. Учитывая эти обстоятельства, у 60 детей школьного возраста (7-18 лет) с миопией в Бухарской области были исследованы традиционные (визометрия, рефрактометрия, скиаскопия, биомикроскопия, пневмотанометрия) и современные (эхобиометрия и оптическая когерентная томография) были проведены исследования. Результаты показывают, что у детей 15-18 лет с миопией высокой степени увеличение передне-задней оси глазного яблока и длины стекловидного тела приводит к удлинению и истончению всех слоев глазного яблока.

Ключевые слова: близорукость, визометрия, рефрактометрия, скиаскопия, биомикроскопия, пневмотанометрия, экзобиометрия, оптическая когерентная томография.

Abstract: The number of patients suffering from myopia is constantly increasing all over the world, which is the reason to consider myopia as an epidemic of the last decade. One of the major concerns for exports is the increasing prevalence of this refractive error in the pediatric population. In addition, the number of visual acuity-related disabilities among children due to complications of progressive myopia is also increasing. Taking these circumstances into account, the refractive parts of the eyeballs of 60 school-aged children (7-18 years old) with myopia in Bukhara region were examined by traditional (visometry, refractometry, skiascopy, biomicroscopy, pneumothanometry) and modern (exobiometry and optical coherence tomography) examinations were conducted. The results show that in 15-to 18-year-old children with a high degree of myopia, the increase in the anterior-posterior axis of the eyeball and the length of the vitreous body leads to the elongation and thinning of all layers of the eyeball.

Keywords: myopia, visometry, refractometry, skiascopy, biomicroscopy, pneumothanometry, exobiometry, optical coherence tomography.

Dolzarbligi.

Butun dunyo bo'ylab miopiya bilan kasallangan bemorlar soni to'xtovsiz ortib borayotgani, miopiyani oxirgi o'n yillikdagi epidemiya deya hisoblashga sabab bo'lmoqda. Bir nechta mualliflarning bergan ma'lumotlariga ko'ra, 2050-yilda Yer yuzida 4758million aholi miopiya bilan kasallanadi va ularning 938 mln. da miopiyaning yuqori darajasi uchraydi [3].

Eksportlarni tashvishga solayotgan xavflardan biri ushbu refraktiv buzilishning bolalar populyatsiyada keng tarqalib borayotganidir.[1,2]. Bolalar uchun ko'ruv a'zosi atrof muhitni anglash uchun asosiy vositadir, va har qanday oftalmologik kasalliklar bolaning nerv sistemasi va ayniqsa shaxsiyatining rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin[4,5]. O'zbekistonda maktab yoshidagi bolalarda miopiya bilan kasallanish holati o'rganilganda, 1-sinfga chiqqan bolalarning qariyb 2,5%ida, 11-sinf bolalarning 36,8% ida miopik refraksiya uchraydi.[6,7]

Ma'lumki, bolalarda qancha erta miopiya paydo bo'lsa, ularda shuncha tez miopiyaning progressivlanish xavfi ortadi. Lekin asosiy muammo bu bolalarda uchraydigan miopiyaning asoratlaridadir[8].

Misol qilib aytadigan bo'lsak, miopiyaning eng og'ir asoratlaridan biri bu to'r pardadagi patalogik o'zgarishlardir, va bu o'z navbatida korreksiyalab bo'lmaydigan ko'rish o'tkirligini yo'qotishga va mehnatga layoqatli yoshda nogironlikka olib kelishi mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra miopiyaning yuqori darajasi erta orttirilgan katarakta xavfini 3martaga, to'r parda ko'chishini 8 martaga, glaukoma xavfini esa 18 martaga oshiradi [9]. Bulardan tashqari yuqori va progressiv miopiyada quyidagi og'ir asoratlar kuzatiladi: miopik foveoshizis, peripapillyar deformatsiya, stafiloma, xoroideal/skleral yupqalashuv, miopik xoroidal neovaskularizatsiya[10]. Ushbu asoratlar haqidagi ma'lumotlar manbaalarda yetarlicha, biroq ular qachon, progressiv miopiyaning qaysi davrida paydo bo'ladi, asoratlar rivojlanishiga turtki bo'luvchi omillar nimalardan iborat, ularning rivojlanish vaqti yoshga va jinsga bog'liqmi, qanday qilib asoratlar paydo bo'lishini erta aniqlaymiz va qanday qilib profilaktika qilamiz degan savollarga javoblar hali hamon ochiqligicha qolib kelmoqda.

Tadqiqot maqsadi:

Buxoro viloyatidagi maktab yoshidagi miopiya bilan kasallangan bolalarda shishasimon tana morfometrik parametrlarini aniqlash.

Material va metodlar:

Ushbu maqsadda Buxoro viloyatidagi miopiyaning 3 ta (yengil, o'rta og'ir va og'ir) darajalari bilan kasallangan maktab yoshidagi 60 nafar (120 ta ko'z) bolalar RIAKMM Buxoro filialida 2021-2024 yillar davomida tekshirildi. Ulardan 35 tasi o'g'il bola, 25 tasi qiz bolalar. Bolalar yoshlariga nisbatan 3 guruhga bo'lindi: 1-guruh 7-10 yoshli bolalar, 2-guruh 11-15 yoshli bolalar va 3-guruh 16-18 yoshli bolalar.

Miopiya klinik darajalariga ko'ra ham 3 guruhga ajratildi:

1-guruh miopiya yengil daraja: (-)0,75D – (-) 3,0 D

2-guruh miopiya o'rta og'ir daraja: (-)3,25 D – (-) 6,0 D

3-guruh miopiya o'rta og'ir daraja: (-)6,25 D dan yuqori

Tadqiqot davomida barcha bolalar an'anaviy (vizometriya, refraktometriya

[autorefraktometr SHIN-NIPPON, Yaponiya,] skiaskopiya, biomikroskopiya, pnevmotanometriya [Reichert 7, Italiya]) hamda zamonaviy (exobiometriya [Quantal Medical, Fransiya] va optik kogerent tomografiya) tekshiruvlaridan o'tkazildi.

Tadqiqot obyekti sifatida ko'z olmasi nur sindiruvchi qismlari: shox parda, oldingi kamera, gavhar va shishasimon tana tanlab olindi.

Natijalar statistik tahlillash usulida o'rganildi.

Tadqiqot natijalari:

Miopiya yengil darajasi bilan kasallangan bolalarda shishasimon tana uzunligi

•7-10 yoshli miopiyaning yengil darajasi bilan kasallangan qiz bolalarda shishasimon tana uzunligi o'ng ko'zda 15,35 dan 15,45 mm gacha, chap ko'zda 15,45 dan 15,50 mm gacha (1-jadval);

•11-15 yoshli miopiyaning yengil darajasi bilan kasallangan qiz bolalarda shishasimon tana uzunligi o'ng ko'zda 15,20 dan 15,55 mm gacha, chap ko'zda 15,38 dan 15,85 mm gacha (1-jadval);

•16-18 yoshli miopiyaning yengil darajasi bilan kasallangan qiz bolalarda shishasimon tana uzunligi o'ng ko'zda 15,36 dan 15,45 mm gacha, chap ko'zda 15,35 dan 15,82 mm gacha. (1-jadval);

•7-10 yoshli miopiyaning yengil darajasi bilan kasallangan o'g'il bolalarda shishasimon tana uzunligi o'ng ko'zda 14,9 dan 15,4 mm gacha, chap ko'zda 14,78 dan 15,5 mm gacha (1-jadval);

•11-15 yoshli miopiyaning yengil darajasi bilan kasallangan o'g'il bolalarda shishasimon tana uzunligi o'ng ko'zda 15,28 dan 15,34 mm gacha, chap ko'zda 15,25 dan 15,35 mm gacha (1-jadval);

•16-18 yoshli miopiyaning yengil darajasi bilan kasallangan o'g'il bolalarda shishasimon tana uzunligi o'ng ko'zda 15,16 dan 15,76 mm gacha, chap ko'zda 15,16 dan 15,77 mm gacha. (1-jadval);

1-jadval

• A scan shishasimon tana ko'rsatkichlari						
Yoshi Jinsi	7-10 yosh		10-16 yosh		16-18 yosh	
	O'ng ko'z	Chap ko'z	O'ng ko'z	Chap ko'z	O'ng ko'z	Chap ko'z
O'g'il bolalar	14,9 dan 15,4 mm gacha	14,78 dan 15,5 mm gacha	15,28 dan 15,34 mm gacha	15,25 dan 15,35 mm gacha	15,16 dan 15,76 mm gacha	15,16 dan 15,77 mm gacha.
Qiz bolalar	15,35 dan 15,45 mm gacha	15,45 dan 15,50 mm gacha	15,40 dan 15,55 mm gacha	15,38 dan 15,85 mm gacha	15,36 dan 15,45 mm gacha	15,35 dan 15,82 mm gacha.

Mipoya o'rta og'ir darajasi bilan kasallangan bolalarda shishasimon tana uzunligi:

•7-10 yoshli miopiyaning o'rta og'ir darajasi bilan kasallangan qiz bolalarda shishasimon tana uzunligi o'ng ko'zda 15,65 dan 16,37 mm gacha, chap ko'zda 15,63 dan 16,38 mm gacha (2-jadval);

•11-15 yoshli miopiyaning o'rta og'ir darajasi bilan kasallangan qiz bolalarda shishasimon tana uzunligi o'ng ko'zda 15,80 dan 16,35 mm gacha, chap ko'zda 15,78 dan 16,38 mm gacha (2-jadval);

•16-18 yoshli miopiyaning o'rta og'ir darajasi bilan kasallangan qiz bolalarda shishasimon tana uzunligi o'ng ko'zda 15,81dan 16,49 mm gacha, chap ko'zda 15,76 dan 16,47 mm gacha. (2-jadval);

• 7-10 yoshli miopiyaning o'rta og'ir darajasi bilan kasallangan o'g'il bolalarda shishasimon tana uzunligi o'ng ko'zda 15,70 dan 16,40 mm gacha, chap ko'zda 15,78 dan 16,45 mm gacha (2-jadval);

•11-15 yoshli miopiyaning o'rta og'ir darajasi bilan kasallangan o'g'il bolalarda shishasimon tana uzunligi o'ng ko'zda 15,74 dan 16,44 mm gacha mm gacha, chap ko'zda 15,75 dan 16,45 mm gacha (2-jadval);

•16-18 yoshli miopiyaning o'rta og'ir darajasi bilan kasallangan o'g'il bolalarda shishasimon tana uzunligi o'ng ko'zda 15,16 dan 15,76 mm gacha, chap ko'zda 15,76 dan 16,47 mm gacha. (2-jadval);

2-jadval

•A scan shishasimon tana ko'rsatkichlari						
Yoshi Jinsi	7-10 yosh		10-16 yosh		16-18 yosh	
	O'ng ko'z	Chap ko'z	O'ng ko'z	Chap ko'z	O'ng ko'z	Chap ko'z
O'g'il bolalar	15,70 dan 16,40 mm gacha	15,78 dan 16,45 mm gacha	15,74 dan 16,44 mm gacha	15,75 dan 16,45 mm gacha	15,78 dan 16,47 mm gacha	15,76 dan 16,47 mm gacha.
Qiz bolalar	15,65 dan 16,37 mm gacha	15,63 dan 16,38 mm gacha	15,80 dan 16,35 mm gacha	15,78 dan 16,38 mm gacha	15,81 dan 16,49 mm gacha	15,80 dan 16,50 mm gacha.

Miopiya yuqori darajasi bilan kasallangan bolalarda shishasimon tana uzunligi

•7-10 yoshli miopiyaning yuqori darajasi bilan kasallangan qiz bolalarda shishasimon tana uzunligi o'ng ko'zda 19,78 dan 20,64 mm gacha, chap ko'zda 19,65 dan 20,66 mm gacha (3-jadval);

•11-15 yoshli miopiyaning yuqori darajasi bilan kasallangan qiz bolalarda shishasimon tana uzunligi o'ng ko'zda 20,70 dan 20,88 mm gacha, chap ko'zda 20,73 dan 20,90 mm gacha (3-jadval);

•16-18 yoshli miopiyaning yuqori darajasi bilan kasallangan qiz bolalarda shishasimon tana uzunligi o'ng ko'zda 21,10 dan 21,59 mm gacha, chap ko'zda 21,12 dan 21,57 mm gacha (3-jadval);

• 7-10 yoshli miopiyaning yuqori darajasi bilan kasallangan o'g'il bolalarda shishasimon tana uzunligi o'ng ko'zda 19,85 dan 20,56 mm gacha, chap ko'zda 19,90 dan 20,52 mm gacha (3-jadval);

•11-15 yoshli miopiyaning yuqori darajasi bilan kasallangan o'g'il bolalarda shishasimon tana uzunligi o'ng ko'zda 20,64 dan 20,96 mm gacha, chap ko'zda 20,63 dan 20,97 mm gacha (3-jadval);

•16-18 yoshli miopiyaning yuqori darajasi bilan kasallangan o'g'il bolalarda shishasimon tana uzunligi o'ng ko'zda 21,14 dan 21,67 mm gacha, chap ko'zda 21,15 dan 21,63 mm gacha (3-jadval);

3-jadval

•A scan shishasimon tana ko'rsatkichlari						
Yoshi Jinsi	7-10 yosh		10-16 yosh		16-18 yosh	
	O'ng ko'z	Chap ko'z	O'ng ko'z	Chap ko'z	O'ng ko'z	Chap ko'z
O'g'il bolalar	19,85 dan 20,56 mm gacha	19,90 dan 20,52 mm gacha	20,64 dan 20,96 mm gacha	20,63 dan 20,97 mm gacha	21,14 dan 21,67 mm gacha	21,15 dan 21,63 mm gacha
Qiz bolalar	19,78 dan 20,64 mm gacha	19,65 dan 20,66 mm gacha	20,70 dan 20,88 mm gacha	20,73 dan 20,90 mm gacha	21,10 dan 21,59 mm gacha	21,12 dan 21,57 mm gacha

Xulosa:

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki shishasimon tana uzunligi bolaning yoshiga va miopiyaning darajasiga to'g'ri proporsionaldir. 16-18 yoshli miopiya yuqori darajasi bilan kasallangan bolalarda shishasimon tana uzunligi eng yuqori ko'rsatkichdaligi hamda unda destruktiv o'zgarishlar mavjudligi aniqlandi. Va bu o'z navbatida miopiya asoratlarini paydo bo'lishi uchun xavf omili bo'lib xizmat qiladi. Lekin bu asoratlar haqida o'ylash uchun yetarli ko'rsatkich emas. Shu sababli progressiv miopiya asoratlarni erta aniqlash uchun ko'z olmasi oldingi orqa o'qi hamda ko'z tubi elementlarining morfometrik parametrlarini ham o'rganish hamda ularni o'zaro taqqoslash talab qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Avetisov, E. S. (2002). Миопия [Myopia]. Moscow: Medicine.[in Russian].
2. G. Odilova (2022). Результаты исследование морфометрических параметров светопрелом-ляющих частей глаза и элементов глазного дна у подростков с сахарным диабетом 1 типа и миопией. Science and innovation, 1 (D8), 387-392. doi: 10.5281/zenodo.7392859
3. Holden, B. A., Fricke, T. R., Wilson, D. A., Jong, M., Naidoo, K. S., Sankaridurg, P., ... & Resnikoff, S. (2016). Global prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050. Ophthalmology, 123(5), 1036-1042.
4. Kamolovna, B. O. (2023). Refractive Pathology in the Bukhara Region: A Comparative Study in Young Children and Adolescents. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 4(5), 762-765.
5. Odilova, G. R., & Bekmurodova, O. K. (2022). O'rta va yuqori daraja gipermetropiyada yosh jihatidan ko'zning oldingi segmentining morfometrik parametrlari. Results of National Scientific Research International Journal, 1(9), 64-66.
6. Odilova, G. R., & Bekmurodova, O. K. (2023). Buxoro viloyatidagi refraktiv buzilishlar: yosh bolalar va o'smirlarda qiyosiy tadqiqot. Universal journal of medical and natural sciences, 1(6), 35-43.
7. Odilova, G. R., & Bekmurodova, O. K. (2023). Qandli diabet bilan kasallangan bemorlarda makuladagi erta morfometrik o'zgarishlar. Golden brain, 1(30), 36-41.
8. Rustamovna O. G., Yuldashevna K. N. Optical Coherence Tomography //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2021. – T. 2. – №. 5. – С. 39-49.

9. Tarutta, E. P., Iomdina, E. N., & Ahmedzhanova, E. V. Progressiruyushchaya miopiya u detej: lechit'ili ne lechit'?[Progressing myopia in children: treat or not treat?]. Vestnik oftal'mol, 5-8.

10. Одилова, Г. Р., & Бекмуродова, О. К. (2023). Морфометрический параметры переднего сегмента глазного яблока при средней и высокой степени гиперметропии. Innovations in Technology and Science Education, 2(16), 562-568.